

KRIMINAL HARAKAT VA CHEKLANGAN RATSIONALLIK

Xudoyberdiyev Odil

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqola, kriminal xatti-harakatlarni tushuntirishda “cheklangan ratsionallik” nazariyasini qo‘llaydi. Cheklangan ratsionallik nazariyasi, individdan qarorlar qabul qilishda barcha imkoniyatlarni va ma’lumotlarni mukammal hisoblashning imkonsizligini ta’kidlaydi. Kriminal harakatlarni sodir etishda jinoyatchilar to‘liq ma’lumotlarga ega bo‘lmasdan, xavf-xatarni noto‘g‘ri baholashlari va qisqa muddatli foydalarni ko‘rishga moyil bo‘lishlari mumkin. Maqolada, kriminal harakatlar va jinoyatga yo‘l qo‘yish qarorlarini qabul qilishda iqtisodiy, psixologik va ijtimoiy omillarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, cheklangan ratsionallikning jinoyatchilikka ta’siri va jinoyatlarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: kriminal harakat, cheklangan ratsionallik, qaror qabul qilish, xavf-xatarni baholash, jinoyatchilik, psixologik omillar, ijtimoiy omillar, foyda va zarar, jazolar.

Kirish

Kriminal harakatlar insoniyat tarixida doimo mavjud bo‘lgan va ijtimoiy muhitning o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadigan fenomenadir. Ekonomik nuqtai nazardan, kriminal faoliyatni ko‘rib chiqish, an’anaviy iqtisodiy modellar orqali tizimli ravishda tushuntirilgan. Biroq, ushbu maqolada kriminal harakatlar va ularni sodir etishning sabablari “cheklangan ratsionallik” nazariyasi orqali o‘rganiladi. “Cheklangan ratsionallik” konsepti, iqtisodchi Herbert Simon tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, individdan qaror qabul qilish jarayonida to‘liq va mukammal ma’lumotlarga ega bo‘lmasligi, balki chegaralangan va cheklangan resurslar bilan qarorlar qabul qilinishini ta’kidlaydi. Kriminal xatti-harakatlar ham, aynan shu holat bilan bog‘liq bo‘lib, jinoyatchilar ko‘pincha to‘liq va aniq ma’lumotlarga ega bo‘lmasdan, xavf-xatarni baholashda cheklangan aql va resurslarga asoslanib qaror qabul qiladilar.

Ushbu maqolada, kriminal harakatlarning sabablari va ular bilan bog‘liq qarorlar qabul qilish jarayonlari cheklangan ratsionallik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Shuningdek, cheklangan ratsionallikning jinoyat darajasiga ta’siri, jinoyatni sodir etishda iqtisodiy va psixologik omillarning o‘rni, jinoyatchilarning xatti-harakatlarini tushunishdagi yangi yondashuvlar muhokama qilinadi.

I. Cheklangan ratsionallik: nazariy asoslar

Herbert Simon (1957) tomonidan ishlab chiqilgan “cheklangan ratsionallik” nazariyasi, odamlar qarorlar qabul qilayotganda to‘liq ma’lumotga ega bo‘lolmaydi, chunki inson aqli barcha mumkin bo‘lgan variantlarni mukammal tahlil qilishga

qodir emas. Shu sababli, odamlar qaror qabul qilishda “qoniqarli” (satisfactory) echimlarni topadilar, ya'ni ideal echimni emas, balki mumkin bo'lgan eng yaxshi echimni izlashadi.

Cheklangan ratsionallik, ijtimoiy va iqtisodiy xatti-harakatlarni tushuntirishda keng qo'llaniladigan konsept bo'lib, jinoyatchilikni ham o'z ichiga oladi. Bunda, jinoyatchilar, qonun va ijtimoiy me'yorlar bilan o'z xatti-harakatlarini cheklashga harakat qilishadi, ammo ular o'z qarorlarini to'liq va aniq ma'lumotlarga ega bo'lgan holda qabul qilmaydilar. Ular o'zlarining iqtisodiy va psixologik ehtiyojlarini, xavf-xatarni baholashdagi cheklangan imkoniyatlarini hisobga olgan holda jinoyatni sodir etishlari mumkin.

II. Kriminal harakatlar va cheklangan ratsionallik

Kriminal xatti-harakatlar, individlarning o'z manfaatlarini ko'zlab qarorlar qabul qilishi va ehtimoliy foyda va zararlarni baholash jarayonida cheklangan ratsionallikka duch keladi. Kriminal xatti-harakatlar sodir etishga qaror qilgan jinoyatchilar, to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari sababli, har bir qarorda ideal echimni topa olmaydilar va ba'zan ehtimoliy natijalar yoki xavf-xatarlarni noto'g'ri baholashadi.

1. Xavf-xatarni baholashda cheklangan ratsionallik

Jinoyatni sodir etishga qaror qilgan shaxslar, xavf-xatarni baholashda cheklangan ratsionallikni boshdan kechiradilar. Misol uchun, jinoyatchi jazolarni to'liq anglamasligi mumkin, yoki jazoning o'ziga taalluqli ehtimolini noto'g'ri baholashi mumkin. Bu holatda, jinoyatning mumkin bo'lgan foydasi va jazolarni qiyoslash jarayonida cheklangan ma'lumotlarga ega bo'lishi, uning qarorlarini noto'g'ri yo'naltiradi. Odamlar, o'z tanlovlarini qabul qilishda, ko'pincha xavf-xatarni aniq hisoblashda xatolikka yo'l qo'yadilar.

2. Cheklangan ma'lumot va qaror qabul qilish jarayoni

Kriminal harakatlarni sodir etishda, jinoyatchilar ko'pincha barcha muhim ma'lumotlarni o'z vaqtida to'play olmaydilar. Ular, masalan, qonunlar va jazolar haqida mukammal ma'lumotlarga ega bo'lmasliklari mumkin. Buning o'rniga, ular o'z manfaatlarini o'ylab, riskni o'zlariga foydali tarzda baholashga intilishadi. Shuningdek, jinoyatchi biror jinoyatni amalga oshirishda, o'ziga qaratilgan jazo va jamiyatdagi ijtimoiy natijalarga to'liq ta'sirini hisobga olmaydi, balki bu narsalarni o'z xohishiga qarab baholaydi.

3. Psixologik omillar va cheklangan ratsionallik

Jinoyatchilikda psixologik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Jinoyatga yo'l qo'ygan shaxslar ko'pincha o'z hissiy holatlarini, ehtiyojlarini yoki vaqtincha iqtisodiy zaruratlarini hisobga olib qarorlar qabul qilishadi. Agar jinoyatning amalga oshirilishi kuchli ijtimoiy va psixologik turtkilar orqali sodir bo'lsa, individning qaror qabul qilish jarayoni cheklangan ratsionallikka asoslanadi.

III. Kriminal faoliyatni tushuntirishda cheklangan ratsionallikning ta'siri

1. Xulq-atvorning iqtisodiy va ijtimoiy omillari

Jinoyatchilar o'z xatti-harakatlarini, ko'pincha iqtisodiy va psixologik ehtiyojlar asosida tanlaydilar. Masalan, kam daromadli yoki muammolarga duch kelgan

odamlar o'zlarini iqtisodiy jihatdan cheklangan his qilishlari va shunga ko'ra, jinoyatni sodir etishga qaror qilishlari mumkin. Bunday holatda, kriminal harakatlarni sodir etish qarori, shaxsning cheklangan resurslari va ma'lumotlarga asoslangan qarorlaridir. Odamlar iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelganda, ular ba'zan o'zlarining ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish uchun jinoyatga qo'l urishadi.

2. Kriminal xatti-harakatlarni kamaytirish

Cheklangan ratsionallik nazariyasi asosida jinoyatchilikni kamaytirish strategiyalari, jinoyatchilarga qarshi javobni tez va samarali qilishga qaratilgan. Agar jinoyatchilar jazolarni va jazolash tizimini to'liq baholamasalar, davlatning jazo siyosatidagi o'zgarishlar va ta'sirchanliklar kriminal xatti-harakatlarni kamaytirish uchun muhim rol o'ynashi mumkin.

3. Jamiyatdagi ijtimoiy va huquqiy normativlar

Jinoyatchilikning kamayishi, ko'pincha ijtimoiy normativlar va jamiyatdagi huquqiy me'yorlarga bo'lishi mumkin. Cheklangan ratsionallik nuqtai nazaridan, jinoyatchilarga qarshi kurashishda, jamiyatda qo'llaniladigan qonun va jazolar samarali bo'lishi kerak. Qonunlarning jozibadorligi va ular taqdim etgan jazolarni yanada qattiqroq qilish, jinoyatga qarshi kurashda ahamiyatli vosita hisoblanadi.

Xulosa

Kriminal harakatlarning sabablari va ularni amalga oshirishda cheklangan ratsionallikning ta'siri iqtisodiy va psixologik omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Jinoyatchilar o'z qarorlarini cheklangan ma'lumotlar, psixologik holatlar va iqtisodiy zaruratlar asosida qabul qiladilar. Cheklangan ratsionallik, jinoyatlarni tushuntirishda muhim nazariy yondashuv bo'lib, individlarning qarorlarini to'liq va aniq ma'lumotlarga asoslanmagan holda amalga oshirishlarini ko'rsatadi. Jamiyatdagi jinoyatchilikni kamaytirish uchun, cheklangan ratsionallikni hisobga olgan holda, samarali ijtimoiy va huquqiy strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
2. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
3. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
4. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.